

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

UTILIZANDO A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO UNIVERSO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: A APLICAÇÃO DE SOFTWARES NO APRENDIZADO REMOTO DE ESTUDANTES AUTISTAS

USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL UNIVERSO DEL APRENDIZAJE A DISTANCIA: LA APLICACIÓN DE SOFTWARE EN EL APRENDIZAJE REMOTO PARA ESTUDIANTES AUTISTAS

USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE UNIVERSE OF DISTANCE LEARNING: THE APPLICATION OF SOFTWARE IN REMOTE LEARNING FOR AUTISTIC STUDENTS

DOI: [10.5281/zenodo.15605477](https://doi.org/10.5281/zenodo.15605477)

Dennis Alonso de Paula Brandão¹
Claudenildo Bento de Matos²
Carlos Augusto Alves de Souza Júnior³
Bruno Reginaldo da Silva⁴
Josilma Braga de Almeida⁵
Alisson Araujo Alves⁶
Johnnata Luiz Silva Lino⁷
Solimar Meire Andrade Calassa Simões⁸
Sandra Maria da Silva⁹

1Must Universit (MUST)
2Christian Business School (CBS)
3Christian Business School (CBS)
4UNIVERSIDADE DEL SOL (UNADES)
5Veni Creator Christian University (VCCU)
6UNIVERSIDADE DEL SOL (UNADES)
7Must Universit (MUST)
8Must Universit (MUST)
9Must Universit (MUST)

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Dennis Alonso de Paula Brandão¹⁰

RESUMO

O uso de *softwares* já é uma realidade em diversos setores e aspectos da sociedade global. Por meio de algoritmos, podemos “prever” incidentes, extrair informações, fazer análises sobre gostos e predileções de um determinado segmento e indicar produtos a um consumidor analisando o seu histórico de consumo. Outra utilidade para esses algoritmos é se apresentar como uma opção viável ao aprendizado, em particular ao modelo de Educação à distância (EAD). Embora praticado desde tempos remotos, o ensino a distância se popularizou com a chegada da internet, e ainda que visto com certa desconfiança em muitos círculos profissionais e de ensino (escolas, Universidades) e mesmo entre profissionais da educação, é preciso admitir que o avanço dessa ferramenta de inteligência artificial se tornou parte do cotidiano das pessoas graças a sua multiforme possibilidade de usos; no caso da educação, seria uma questão de tempo até ser utilizada, o que aconteceu de forma rápida e exponencial com a pandemia da COVID - 19, possibilitando seu uso em cursos EAD, escolas, faculdades ou em pesquisas de interesse privado. Neste artigo, nos propomos fazer uma breve explanação sobre a inserção e importância da Inteligência Artificial (IA) nos cursos a distância, dando especial atenção ao Público portador de TEA (Transtorno do Espectro Autista) enfatizando seus usos no processo de ensino-aprendizagem deste segmento que optou pelo modelo EAD.

Palavras-chave: Inteligência Artificial. *Software*. Educação a Distância. Ensino-Aprendizagem.

ABSTRACT

The use of software is already a reality in various sectors and aspects of global society. Through algorithms, we can “predict” incidents, extract information, analyze tastes and predilections of a certain segment and indicate products to a consumer by analyzing their consumption history. Another use for these algorithms is to present themselves as a viable option for learning, in particular the Distance Education model (DE). Although practiced since ancient times, distance learning became popular with the arrival of the internet, and even though it is seen with a certain distrust in many professional and teaching circles (schools, universities) and even among education professionals, it must be admitted that the advance of this artificial intelligence tool has become part of people's daily lives thanks to its multiform possibilities of uses; in the case of education, it would be a matter of time before it was used, which happened quickly and exponentially with the COVID-19 pandemic, enabling its use in distance learning courses, schools, colleges or in research of private interest. In this article, we propose to make a brief explanation about the insertion and importance of Artificial Intelligence (AI) in distance courses, giving special attention to the public with ASD (Autistic Spectrum Disorder), emphasizing its uses in the teaching-learning process of this segment who opted for the EAD model.

Keywords: Artificial intelligence. *Software*. Distance Education. Teaching-Learning.

¹⁰Must Universit (MUST)

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

1 Introdução

O surgimento e popularização da *internet* a partir da década de 1990 aumentou de forma repentina e exponencial a quantidade de dados produzidos. Concorreu para esse aumento o surgimento e acessibilidade dos dispositivos eletrônicos que não somente permitiram, mas aceleraram o processo de crescimento do total de informações que viriam a compor o chamado *Big Data*. Assim como tem acontecido nas atividades de cunho comercial, do entretenimento e na comunicação - em especial a chamada *mass media* (*mídia de massas*, tradução em português), o campo educacional, em especial o do ensino à distância, tem experimentado uma maior imersão relacionada às *TICs* - Tecnologias de Informação e Comunicação, que surge e vem sendo utilizada como uma ferramenta de apoio no processo de ensino-aprendizagem, gerando uma considerável quantidade de informações sobre esse processo. Dessa forma, o conceito de Inteligência Artificial também está relacionado à capacidade de processar e analisar grandes volumes dessas informações que permitirão a extração de conhecimentos úteis com o intuito de melhorar a exatidão na tomada de decisões.

Mergulhando na realidade do campo educacional EAD, as ferramentas associadas a Inteligência Artificial podem tornar produtivas e mesmo proveitosas nos processos de avaliação, de devolutivas e de envio de conteúdos, tudo via AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem). Conforme Santarosa e Conforto (2015) mapearam, as tecnologias digitais podem atuar como ferramentas de empoderamento, expandindo a possibilidade de inclusão social de determinados grupos, peculiarmente os estudantes autistas. Ainda de acordo com Ferreira (2018) em seu trabalho sobre autismo, educação e tecnologia “a maioria das soluções é direcionada à Educação (principalmente para letramento e alfabetização) e que adotam os modelos práticos de intervenção consolidados em abordagens clássicas”. Nesse sentido, o objetivo deste artigo é realizar uma breve análise sobre a inserção da inteligência artificial particularmente o uso de *softwares* - na educação

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

de estudantes que apresentam certos transtornos, como no caso do espectro autista. Para isso, abordaremos escritos (textos, artigos acadêmicos) sobre o tema, que tratam do uso dessas ferramentas na educação desse segmento, levantando reflexões sobre benefícios, desvantagens e desafios propostos.

2 Autismo e educação: desafios e oportunidades para o modelo EAD

2.1 Descrevendo o Autismo

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou autismo, como popularmente conhecido, é um distúrbio do desenvolvimento humano associado principalmente ao comprometimento nas habilidades de comunicação e socialização do portador (Silva, Artuso & Tortato, 2020, p.

167). Embora a primeira utilização do termo ocorra em torno de 1911, a partir das pesquisas do psiquiatra suíço Eugen Bleuler, foi somente com o também psiquiatra Leo Kanner em 1943 que o termo ganharia visibilidade. Com base no mapeamento que fazia em casos de algumas crianças que acompanhava, Kanner destaca que essas possuíam algumas características em comum: distúrbios de linguagem (pouco comunicativas, repetição de palavras e sons); incapacidade de se relacionarem com outras pessoas e uma preocupação obsessiva pelo que é imutável (*sameness*). (Rodrigues, 2021, p.15 In: Bosa e Callias, 2000, pp. 167-177).

Após Kranner, outras pesquisas se seguiram no conhecimento desta síndrome, porém esse tema ainda suscita discussões, uma vez que esse diagnóstico permanece sob certa confusão. Profissionais, pesquisadores, pais e cuidadores dispõem de variadas impressões acerca do transtorno. Em razão do transtorno, é comum ver os autistas apresentarem fascinação por estímulos visuais bem como aversão ou simpatia por gostos ou cheiros específicos. Problemas comportamentais como hiperatividade e déficit de

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

atenção também são atribuídos ao Transtorno do Espectro Autista, bem como problemas de saúde que vão desde os gastrointestinais até dificuldades de alimentação e sono (Silva, Artuso & Torquato, 2020, pp. 167-168 In: Silva e Mullick, 2009, p. 120). Não há exames capazes de determinar o diagnóstico do autismo, sendo estabelecido somente com base na avaliação médica e na observação do comportamento. Logo, cada portador exige um diagnóstico e, conseqüentemente, um tratamento específico visando o melhoramento dos sintomas apresentados.

2. 1 Inteligência Artificial na Educação de alunos autistas: o uso de *softwares*.

A lei 12.764 de 2012 determina que o sistema de educação deverá garantir, em todos os níveis e modalidades de ensino (inclusive o EAD) projeto pedagógico que comprove o atendimento especializado ao aluno com TEA. Na prática, porém, isso acaba limitando unicamente a presença do estudante em sala, sem as acomodações necessárias para a sua permanência e conseqüentemente a aprendizagem acaba se tornando deficitária, tornando inviável a presença desse estudante em sala. Nesse contexto, o ensino EAD surge como uma alternativa viável e esse segmento, uma vez que permite que o estudante possa desenvolver seus estudos dentro do seu ritmo, no seu tempo, com seus recursos, com a comodidade necessária, ou seja, com toda a estrutura necessária para que ele possa aprender; a tecnologia acaba se tornando uma grande aliada nesse sentido, ao prover a esse aluno as condições de estudar que ele não encontra no sistema tradicional. Um exemplo disso são os *softwares*, também conhecidos como suportes lógicos, definidos como os programas que comandam o funcionamento de um computador, que nada mais são do que uma série de códigos ou sequência de instruções escritas que serão interpretadas, executadas ou seguidas por um computador a fim que ele execute a tarefa especificada.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

2. 2 Ferramentas e Tecnologias a serviço da educação de alunos autistas.

Atualmente, podemos encontrar uma ampla diversidade de aplicativos de *software* voltados para a educação do público autista, especialmente no que concerne ao letramento e alfabetização desses sujeitos. Esses aplicativos são bastante acessíveis nas principais lojas de aplicativos dos smartphones atuais, como *Play Store* e *App Store*. Um exemplo demonstrado a seguir é o de Rodrigues (2021, p. 17) em seu trabalho de conclusão de curso:

Figura 1 - Pesquisa no *Play Store* com o tema Autismo

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

(Rodrigues, 2021, p. 17)

Nas figuras acima mencionadas, é possível observar os que os aplicativos destacados atendem a uma série de funções que podem ajudar no desenvolvimento do estudante autista: os aplicativo *Matraquinha* e *PictoBoard*, por exemplo, funciona como um meio de comunicação para crianças autistas não-verbais; já os aplicativos *ABC para autistas* e *Autism ABC* podem ser utilizados no processo de alfabetização do estudante; ainda outros

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

como *Contando o Autismo 123*, *AutiSpark*, *Rotina Divertida* e *Card Talk* podem ser usados para atividades que vão desde aprender a contar, Jogos educativos, criar rotinas de estudos ou mesmo identificar as emoções do usuário. Segundo Silva, Soares e Moura (2019)

As ferramentas computacionais fortalecem o ensino de crianças com TEA, sendo inseridas cada vez mais nas terapias e nos processos de ensino de crianças com TEA, sendo inseridas cada vez mais nas terapias e nos processos de ensino e aprendizagem desses sujeitos. Ainda em seu estudo, percebe-se que a maioria dos trabalhos envolve uma plataforma *mobile* com acesso de dados locais. (Silva, Soares e Moura, 2019, pp. 351-368. *In*: Rodrigues, 2021, p.17).

Com base no exposto, é possível concluir que a tecnologia pode ser vista como uma aliada na superação do preconceito acerca da condição autista, oferecendo recursos para apoiar necessidades específicas e integrar o indivíduo com TEA. (Rodrigues, 2021, p. 17). Além dos programas apresentados acima, podemos mencionar outras ferramentas como por exemplo os Recursos Google (Google planilhas, *Apps Script*, *Chatbots*, *Cloud Plataform*, *Google for Education*, *Workspace*) que podem auxiliar o aluno autista em seu processo de ensino-aprendizagem criando e utilizando planilhas, utilizando uma linguagem acessível que permita automatizar tarefas utilizando *Docs*, *Slides* e *Planilhas*, ou mesmo utilizando um assistente virtual (no caso dos *Chatbots*) que podem ajudar em uma série de contextos, como responder perguntas, obter instruções, conectar aparelhos - como em uma casa inteligente, por exemplo, e ainda fazer pesquisas e arquivando material, através do conjunto de serviços de computação em nuvem oferecido pelo Google.

2. 3 Utilizando a Inteligência artificial na Educação: um breve estudo de caso.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

A inclusão de estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), embora tendo amparo na legislação brasileira, ainda representa um desafio de grandes proporções para as escolas regulares de ensino e ainda está distante de ser uma realidade, já que essa inclusão representa oferta de matrícula e pleno acesso ao currículo escolar, ou se necessário, a confecção de um dentro das limitações dos alunos, ou seja, adequações necessárias. Visando ampliar os conhecimentos relacionados ao uso de *softwares* na educação de jovens do espectro autista, analisaremos um breve estudo de caso ocorrido em uma escola pública municipal na cidade de Poços de Caldas (MG), a partir de encontros semanais com dois estudantes com TEA em fase inicial de escolarização e incluídos na rede de ensino. O cerne do trabalho foi o de compreender as contribuições das Tecnologias Digitais Educacionais para a aprendizagem matemática dos estudantes participantes. Os resultados práticos do trabalho favoreceriam o processo de inclusão de estudantes com autismo na escola de ensino regular, bem como a importância e que o uso tecnológico da Inteligência Artificial pode significar uma ferramenta ou alternativa pedagógica no ensino com esse segmento estudantil, já que o envolvimento deles com atividades informatizadas possibilita a construção de conceitos matemáticos que anteriormente não conseguiam em um ambiente não digitalizado.

João e Maria, pseudônimos usados pelos professores-pesquisadores, estavam matriculados na rede regular do Ensino Fundamental e possuíam respectivamente nove e oito anos de idade. João estava no terceiro ano do Ensino Fundamental e Maria no segundo. Na descrição do trabalho, é dito que ambos apresentavam a oralidade preservada, com baixo prejuízo em suas interações sociais com seus professores e colegas (Souza & Silva, 2019, p.1311).

Apresentavam traços típicos de TEA, como estereotípias, dificuldades de se concentrar, resistência a mudanças e dificuldades com simbolização; com relação à Matemática, apresentavam dificuldades em compreender sequências lógicas e resolver

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

operações simples, como adição e subtração, fato que acontece com um número considerável de estudantes com TEA (Santos, Breda & Almeida, 2017. In: Souza & Silva, 2019, p.1312). A produção dos dados ocorreu a partir de encontros semanais individuais realizados entre um dos pesquisadores e cada participante, onde foram desenvolvidas atividades de cunho matemático selecionadas a partir dos eixos da disciplina descritos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Foram realizados um total de 24 encontros individuais, nos quais foram utilizados jogos livres, disponibilizados via internet, e também softwares de domínio público, atividades com o Kinect Xbox 360 e também por meio de um tablet. Os encontros foram realizados em momentos e locais distintos com cada estudante. Em seu trabalho, os autores confeccionaram um quadro que explicita os detalhes desses encontros, destacando a atividade trabalhada, seus objetivos e o eixo dos PCN em que se embasaram para construir as atividades. A seguir, replicamos esse quadro a fim de entender a metodologia e as ferramentas utilizadas pelos professores.

Quadro 1 - Descrição dos encontros realizados com estudantes Maria (EM) e João (EJ)

	ATIVIDADE	OBJETIVO	EIXODOPCN
EM2	Color Word - canhão de cores	Descrever oralmente a localização e movimentação de pessoas ou objetos no espaço	Espaço e forma
EJ2	Jogo de memória dos números	Estabelecer relação entre número e quantidade	Números e operações
EM3/EJ3	Contar cubos	Estabelecer relação entre número e quantidade	Números e operações
EM4/EJ4	Eu sei contar	Estabelecer relação entre número e quantidade	Números e operações
EM5/EJ5	More or less	Comparar quantidades identificando a que	Números e operações

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

		tem mais e a que tem menos	
EM6/EJ6	BlockFruits	Identificar objetos agrupados de acordo com suas características	Números e operações
EM7/EJ7	Sequência lógica: Coelho Sabido	Ordenar objetos de acordo com padrão	Números e operações
EM8/EJ8	Coelhinho Faminto	Realizar adições simples	Números e operações
EM9/EJ9	Ler e contar (Tablet)	Realizar adições simples	Números e operações
EM10/EJ10	Corrida Matemática	Realizar adições simples	Números e operações
EM11/EJ11	Tamgram	auxiliar na compreensão da geometria plana e despertar e desenvolver a criatividade e o raciocínio lógico	Espaço e Forma
EM12/EJ12	Quebra-cabeça	Raciocínio lógico e orientação espacial	Espaço e Forma
EM13/EJ13	Xbox Dança	Interagir com o recurso tecnológico, estimular a coordenação motora, lateralidade e organização espacial	Espaço e Forma
EM14/EJ14	Xbox Dardos	Trabalhar a coordenação visuomotora e visuoespacial, bem como os conceitos de adição e comparação	Espaço e forma/Tratamento da informação
EM15/EJ15	Xbox Tênis	Trabalhar a coordenação visuomotora e visuoespacial, bem como os conceitos de adição e comparação	Espaço e forma/Tratamento da informação
EM16/EJ16	Circo mágico	Reconhecer, através de jogos e brincadeiras, noções de direita, esquerda, frente, atrás, de costas, de lado, em cima de e embaixo de, entre o primeiro e o último, tendo um ponto de referência	Espaço e forma

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

EM17/EJ17	Quebra-cabeça	Raciocínio lógico e orientação espacial	Espaço e forma
EM18/EJ18	<i>Tangram Kids</i>	Auxiliar na compreensão da geometria plana e despertar e desenvolver a criatividade e o raciocínio lógico	Espaço e forma
EM19	Fábrica: coelho sabido	Comparar tamanhos (maior, menor; baixo/alto)	Grandezas e medidas
EJ19	<i>Polygolf</i>	Reconhecer as formas geométricas e nomeá-las de acordo com a quantidade de lados	Espaço e forma
EM20	Nunca 10	Realizar operações matemáticas fazendo uso de material dourado virtual	Números e operações
EJ20	Fábrica: coelho sabido	Comparar tamanhos (maior, menor; baixo/alto)	Grandezas e medidas
EM21	<i>Monsterland</i>	Reconhecer, através de jogos e brincadeiras, o significado de direção, posição e sentido	Espaço e forma
EJ21	Nunca 10	Realizar operações matemáticas fazendo uso de material dourado virtual	Números e operações
EM22	Supermercado Virtual	Relacionar produtos que podem ser adquiridos por peso e/ou por litro	Grandezas e medidas
EJ22	UNO do Aladim	Associar figuras e cores, encontrando os iguais	Números e operações
EM23	Dividindo a pizza	Trabalhar composição e decomposição e primeiras noções sobre divisão	Números e operações
EJ23	Confeitando o bolo	Identificar produtos que são consumidos por peso e/ou por litro e sua utilização para a elaboração de um bolo	Grandezas e medidas
EM24	<i>Bloons</i>	Reconhecer, através de jogos e brincadeiras, o significado de direção, posição e sentido	Espaço e forma
EJ24	Dividindo a pizza	Trabalhar composição e decomposição e	Números e operações

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

		primeiras noções sobre divisão	
--	--	--------------------------------	--

Fonte: Souza e Silva, 2019, pp. 1313-1314.

Os resultados obtidos nesse estudo ofereceram aos pesquisadores indícios de que os recursos tecnológicos, como no caso dos softwares de inteligência artificial podem representar alternativas para que instituições de ensino - presencial ou a distância - promovam esse tipo de prática, já que o envolvimento dos estudantes com atividades informatizadas possibilitou aos mesmos a construção de conceitos matemáticos que não conseguiriam em um ambiente não digital. Além disso, forneceu sentido e significado aos estudantes, uma vez, segundo Souza e Silva (2019) os resultados do estudo de caso contribuiu para que os mesmos se tornassem autores de sua aprendizagem, implicando na efetivação de sua inclusão e no combate às microexclusões, uma vez que tiveram voz e visibilidade a partir do respeito de suas singularidades e interesses.

3 Considerações Finais

A proposta do artigo foi a de levantar referências bibliográficas sobre o uso da Inteligência Artificial no ensino-aprendizagem em instituições de ensino que atuam na educação a distância (EAD). Partindo de outros trabalhos já produzidos, resolvemos explorar o tema no sentido de incluir em nossa escrita um segmento que ainda padece de reconhecimento e inclusão por parte das instituições educacionais: o grupo dos alunos portadores de TEA (Transtorno do Espectro Autista). Com base nos artigos pesquisados, levantamos reflexões sobre o uso da IA a partir dos *Softwares*, seu uso educacional e auxílio na educação de jovens autistas a partir de ferramentas como Computadores, *Iphones* e *Tablets*. Finalizando o trabalho, foi levantado um estudo de caso produzido em uma escola pública municipal do município de Poços de Caldas, em Minas Gerais, cujo objetivo foi o de compreender as contribuições das tecnologias educacionais para a aprendizagem de conceitos matemáticos com estudantes portadores de TEA com a utilização de softwares de domínio público, bem como de ferramentas conhecidas como

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Tablets e Videogames, como o Xbox 360. Acreditamos, por fim, que o uso dessas ferramentas voltadas para a educação, em especial o IA pode e deve ser aplicado no processo de ensino-aprendizagem do estudante, autista e não-autista, no ensino presencial e não-presencial, no intuito de melhorar seu aprendizado, permitindo igualdades de acesso, melhorando os relacionamentos e diminuindo as desigualdades junto a comunidade escolar.

4 Referências Bibliográficas

Bosa, C. & Callias, M. (2000). Autismo: breve revisão de diferentes abordagens. *Psicologia: Reflexão e crítica [online]*, v.13, nº 1, pp. 167-177. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0102-79722000000100017>>. Acesso em 24 de Março de 2023.

Ferreira, W., Cordeiro, R., Aguiar, Y. P. C., Saraiva, J., Tardif, C., & Galys, E. (2018). Panorama das publicações nacionais sobre autismo, educação e tecnologia. Simpósio brasileiro de Informática na Educação - SBIE. Disponível em: <<https://br-ie.org/pub/index.php/sbie/article/view/8051>>. Acesso em 24 de Março de 2023.

Rodrigues, J. G. (2021). Uma aplicação para professores de crianças com TEA (Tratamento do Espectro Autista). Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em Ciência da Computação). Unesp - Campus Bauru.

Santarosa, L. M. C., & Conforto, D., (2015) Tecnologias móveis na inclusão escolar e digital de estudantes com transtornos de espectro autista. *Revista Brasileira de Educação Especial [online]*, v.21, nº 4, pp. 349-366. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S1413-65382115000400003>>. Acesso em: 25 de Março de 2023.

Silva, G. H. G. & Souza, A. C. (2019). Incluir não é apenas socializar: as Contribuições das Tecnologias Digitais Educacionais para a Aprendizagem Matemática de Estudantes com Transtorno do Espectro Autista. (2019) *Bolema*, Rio Claro (SP), volume 33, número 65, p. 1305-1330. UNESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática.

Silva, M. & Mulick, J. (2009). Diagnosticando o Transtorno Autista: Aspectos fundamentais e Considerações Práticas. *Psicologia, ciência e profissão*. pp 116 -131. Disponível em: <<http://scielo.br/pdf/pcp/v29n1/v29n1a10.pdf>>. Acesso em 20 de Março de 2023.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Silva, M. Z. de L., Artuso, A. R., & Tortato, C. S. B. (2020). Tecnologias de inclusão no ensino de crianças com TEA. Revista eletrônica *Pesquisaeduc*. Santos, Volume 12, número 26, pp 157-179. Disponível em: <https://periodicos.unisantos.br/pesquisaeduc/article/view/947>. Acesso em: 23 de Março de 2023.

Submetido em: 05/05/2025

Revisões solicitadas em: 28/05/2025

Aprovado em: 04/06/2025

Publicado em: 06/06/2025

A Revista REHCOL está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)